

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613659>

УДК 622.279.72

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ НА УСТАНОВКАХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА

И.Ф. Азаматов, Т.Н. Сагитов,

магистранты 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: Статья посвящена способу оптимизации технологии предупреждения гидратообразования на установках низкотемпературной сепарации газа. Одной из важнейших проблем при эксплуатации газовых месторождений способом НТС является образование газовых гидратов. Существенным недостатком процесса низкотемпературной сепарации является высокий технологический расход метанола для предупреждения гидратообразования. Решением является способ рециркуляции метанола. Данный метод реализован в графическом симуляторе – Petro-SIM.

Ключевые слова: низкотемпературная сепарация, гидраты, раствор, рециркуляция, ступень, расход, сепаратор

OPTIMIZATION OF THE HYDRATE FORMATION PREVENTION TECHNOLOGY IN LOW-TEMPERATURE GAS SEPARATION PLANTS

I.F. Azamatov, T.N. Sagitov,

2nd year undergraduates, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate and oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article is devoted to a method for optimizing the technology for preventing hydrate formation in low-temperature gas separation units. One of the most important problems in the exploitation of gas fields by the LTS method is the formation of gas hydrates. A significant disadvantage of the low-temperature separation process is the high technological consumption of

methanol to prevent hydrate formation. The solution is a methanol recycling method. This method is implemented in the graphical simulator – Petro-SIM.

Keywords: low-temperature separation, hydrates, solution, recirculation, stage, flow rate, separator

На газоконденсатных месторождениях РФ для подготовки газа к дальнему транспорту применяется метод низкотемпературной сепарации (НТС). Метод состоит в охлаждении потока газа за счет дросселирования избыточного давления и механического разделения образовавшихся жидкой и газовой фаз. В качестве источников производства холода используют дроссель, эжектор, турбодетандерный агрегат и другие устройства.

Метод НТС для извлечения жидких углеводородов из продукции скважин газоконденсатных месторождения был впервые использован в США, где в 1950 г. была пущена в эксплуатацию первая промышленная установка НТС. Получение низкой температуры сепарации достигалось дросселированием газа с избыточного давления [1].

Универсальность и высокая эффективность низкотемпературной сепарации газа в сочетании с практически бесплатным холодом, получаемым на промыслах в результате использования энергии, заключенной в самих газовых потоках высокого (100-200 атм.) давления, делает этот процесс незаменимым почти на всех газодобывающих промыслах, где требуется осушить и обезжирить газ [2].

Одной из важнейших проблем при эксплуатации газовых месторождений (в частности установок НТС) является образование газовых гидратов. Газовые гидраты представляют собой твердые кристаллические вещества – клатраты, образующиеся из воды и углеводородов в определенных термобарических условиях. Отлагаясь на внутренних стенках труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность и могут привести к аварийной остановке эксплуатации оборудования. Затраты нефтегазовых компаний на предупреждение и борьбу с газогидратными составляющими составляют значительную часть стоимости эксплуатации месторождений и транспорта газа. Поэтому сокращение эксплуатационных затрат на предупреждение и борьбу с гидратообразованием в промысловых системах добычи и подготовки газа, его дальнейшего транспорта вызывает немалый интерес со стороны многих добывающих и эксплуатирующих компаний нефтегазовой отрасли.

В настоящее время на действующих месторождениях Крайнего Севера России для борьбы с гидратообразованием в качестве ингибитора используется метанол. Метанол – широко распространенный антигидратный реагент, используемый как для предупреждения гидратообразования, так и

для ликвидации возникающих по каким-либо причинам гидратных отложений [3, 4].

Существенным недостатком процесса НТС является высокий технологический расход метанола для предупреждения гидратообразования.

Расход метанола на предупреждение гидратообразования всегда являлся основной статьей затрат в добыче и подготовке к транспорту углеводородного газа способом низкотемпературной сепарации и его разновидностями.

Несовершенство проектных технологических схем подачи и распределения ингибитора гидратообразования приводят к дополнительным осложнениям при эксплуатации систем сбора-подготовки газа и конденсата, а неточности в существующих методиках и инструкциях по расчету режима ингибирования – к значительному перерасходу ингибитора.

Таким образом, имеется объективная необходимость устранения такого недостатка процесса НТС, как высокий технологический расход метанола. Снижение расхода ингибитора на подготовку газа и конденсата к транспорту даст возможность обеспечить устойчивый режим эксплуатации газоконденсатного промысла, существенно увеличить рентабельность и экологическую чистоту производства.

Цель сокращения расхода метанола достигается тем, что в технологической схеме подготовки углеводородного газа к транспорту, включающей ступенчатую сепарацию, – на участке возможного гидратообразования предыдущих стадий сепарации вводится отработанный ингибитор с более поздней ступени (технология рециркуляции метанола).

Таким образом, предлагаемая организация процесса предусматривает подачу отработанного водного раствора ингибитора в газ на одну из предыдущих ступеней сепарации. При этом происходит испарение летучего ингибитора и частичное насыщение им газа. За счет этого снижается расход свежего ингибитора, вводимого далее в газ. Одновременно происходит снижение концентрации ингибитора в водной фазе, в отдельных случаях – до значений при котором регенерация его уже экономически нецелесообразна, а сброс его в пласт допустим.

Следовательно, предлагаемый прием представляет собой циклическое (многократное) использование летучего ингибитора гидратообразования в системе подготовки газа в рамках одной технологической линии за счет его испарения из жидкой фазы в поток газа на первой ступени сепарации и конденсации на последующих.

Данная технология была реализована в графическом симуляторе процессов – Petro-SIM. Petro-SIM – ведущий в мире программный продукт для создания точных моделей и оптимизации постоянных и динамических

регенерировать отработанный раствор с использованием «регенерационных возможностей» самого газового потока на той же технологической линии [5-8].

Список литературы

[1] Ишмурзин А.А. Низкотемпературная сепарация природного газа для извлечения целевых компонентов / А.А. Ишмурзин, Р.Ф. Мияссаров, Р.А. Махмутов. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2017. № 7 (141). 69-72 с.

[2] Кобиллов Х.Х. Низкотемпературная сепарация углеводородов из природного и нефтяного попутных газов / Х.Х. Кобиллов, Д.Ф. Гойибова, А.П. Назарова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2015. № 7 (87). 153-155 с.

[3] Истомин В.А. Газовые гидраты в природных условиях / В.А. Истомин, В.С. Якутев. – М.: Недра, 1992. 235 с.

[4] Азаматов И.Ф. Анализ эффективности применения различных ингибиторов гидратообразования // Приоритетные направления развития науки и технологий: доклады XXX международной науч. – практич. конф.; под общ. ред. В.М. Панарина. – Тула: Инновационные технологии, 2022. 234 с.

[5] Сулейманов Р.С. Предупреждение и борьба с гидратами при добыче, сборе и подготовке скважинной продукции : Учебное пособие // Р.С. Сулейманов, В.В. Чеботарев, О.П. Кабанов, В.А. Ставицкий, А.Р. Хафизов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. 306 с.

[6] Овчинников В.П. Гидратообразование при строительстве и эксплуатации скважин / В.П. Овчинников, Р.М. Ахтямов, Т.В. Юрецкая [и др.]. – Тюмень : ТИУ, 2020. 80 с.

[7] Истомин В.А. Предупреждение и ликвидация газовых гидратов в системах добычи газа. / В.А. Истомин – Москва : ООО «ИРЦ Газпром», 2004. 252 с.

[8] Методические рекомендации по предупреждению гидратообразования на валанжинских УКПГ Уренгойского ГКМ. / В.А. Истомин, В.Н. Лакеев, Ю.Б. Салихов и др. – М.: ВНИИГАЗ. -1991. 157с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ishmurzin A.A. Low-temperature separation of natural gas for the extraction of target components / A.A. Ishmurzin, R.F. Miyassarov, R.A. Makhmutov. – Text: direct // Young scientist. – 2017. No. 7 (141). 69-72 p.

[2] Kobilov Kh.Kh. Low-temperature separation of hydrocarbons from natural and associated petroleum gases / Kh.Kh. Kobilov, D.F. Goyibova, A.P. Nazarov. – Text: direct // Young scientist. – 2015. No. 7 (87). 153-155 p.

[3] Istomin V.A. Gas hydrates in natural conditions / V.A. Istomin, V.S. Yakutev. – M.: Nedra, 1992. 235 p.

[4] Azamatov I.F. Analysis of the effectiveness of the use of various inhibitors of hydrate formation // Priority directions for the development of science and technology: reports of the XXX international scientific. – practical conf.; under total ed. V.M. Panarina. – Tula: Innovative technologies, 2022. 234 p.

[5] Suleimanov R.S. Prevention and control of hydrates during production, collection and preparation of well products: Textbook // R.S. Suleimanov, V.V. Chebotarev, O.P. Kabanov, V.A. Stavitsky, A.R. Khafizov. – Ufa: UGNTU Publishing House, 2013. 306 p.

[6] Ovchinnikov V.P. Hydrate formation during construction and operation of wells / V.P. Ovchinnikov, R.M. Akhtyamov, T.V. Yuretskaya [i dr.]. – Tyumen: TIU, 2020. 80 p.

[7] Istomin V.A. Prevention and elimination of gas hydrates in gas production systems. / V.A. Istomin – Moscow: IRTs Gazprom LLC, 2004. 252 p.

[8] Guidelines for the prevention of hydrate formation at the Valanginian gas processing units of the Urengoy gas condensate field. / V.A. Istomin, V.N. Lakeev, Yu.B. Salikhov and others – M.: VNIIGAZ. -1991. 157 p.

© И.Ф. Азаматов, Т.Н. Сагитов, 2022

Поступила в редакцию 4.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Азаматов И.Ф., Сагитов Т.Н. Оптимизация технологии предупреждения гидратообразования на установках низкотемпературной сепарации газа // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 51-57. URL: <https://ip-journal.ru/>